

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI TALABALARIDA EMOTSIONAL MUAMMOLARGA SABAB BO'LUVCHI OMILLAR

Kamolova Nozigul Burxon qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti 2-bosqich ijtimoiy fanlar fakulteti, psixologiya ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu annotatsiyasada psixologiya yo'nalishida o'qiydigan talabalarda emotsional holatlarning roli va ahamiyati tahlil qilinadi. Emotsiyalar, insoning psixikasi va ijtimoiy munosabatlarida muhim o'rin tutadi. Talabalarning emotsional holati, ularning ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyati, motivatsiyasi va ijtimoiy ko'nikmalariga ta'sir ko'rsatadi. O'z O'zini anglash va emotsional intellekt rivojlantirish, talabalarga stressnu boshqarish, muammolarni hal qilish va samarali komunikatsiya qilishda yordam beradi. Shuningdek, emotsional muvozanatning talabalar orasida psixologik barqarorlik, motivatsiya va yaratuvchanlikni oshirishdagi o'rni ko'rsatiladi. O'qituvchilar va psixologlar uchun bu mavzu talabalarni psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega.

EMOTIONAL STUDENTS AND PSYCHOLOGY

This annotation analyzes the role and significance of emotional states in students studying psychology. Emotions play an essential part in human psychology and social relationships. A student's emotional state influences their success in the educational process, motivation, and social skills.

Developing self-awareness and emotional intelligence helps students manage stress, solve problems, and communicate effectively.

Additionally, the role of emotional balance among students in enhancing psychological stability, motivation, and creativity is highlighted. For educators and psychologists, this topic is crucial in providing psychological support to students.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СТУДЕНТЫ И ПСИХОЛОГИЯ

Эта аннотация анализирует роль и значимость эмоциональных состояний у студентов, изучающих психологию. Эмоции играют важную роль в человеческой психологии и социальных отношениях. Эмоциональное

состояние студента влияет на его успехи в образовательном процессе, мотивацию и социальные навыки. Развитие самосознания и эмоционального интеллекта помогает студентам управлять стрессом, решать проблемы и эффективно общаться. Кроме того, подчеркивается роль эмоционального баланса среди студентов в повышении психологической стабильности, мотивации и креативности. Для педагогов и психологов эта тема имеет решающее значение для оказания психологической поддержки студентам.

Kalit so'zlar: Emotsional talabalar Psixologiya, Emotsional holatlar, Inson psixikasi, Ijtimoiy munosabatlar Ta'lim jarayon, Muvaffaqiyat, Motivatsiya, Ijtimoiy ko'nikmalar, O'z-o'zini anglash, Emotsional intellect, Stressni boshqarish, Muammolarni hal qilish, Samarali kommunikatsiya, Emotsional muvozanat, Psixologik barqarorlik, Yaratuvchanlik, O'qituvchilar, Psixologlar, Psixologik qo'llab-quvvatlash.

TALABALARDA PSIXIK MUAMMOLAR

Talabalik davri ko'plab psixik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu davrda talabalarda stress, qayg'u, o'ziga ishonchsizlik, va depressiv holatlar ko'p uchraydi.

Asosiy sabablari

1. Ta'lim bosimi: Darslardagi yuklar va imtihonlar talabalarga og'irlik qiladi.
2. Ijtimoiy bosim: Do'stlar va jamiyat kutgan talablar kelishmovchilikka olib kelishi mumkin.
3. O'z-o'zini anglash: Shaxsiy identitetni shakllantirish jarayoni qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

E'tibor berish kerak

Talabalarga muhtojlik tug'diradigan ijtimoiy va psixologik qo'llab-quvvatlash muhim. Ularning his-tuyg'ularini tushunish va ularga yordam berish zarur.

Hozirgi davrda kundan kunga ilm olish tarsi o'zgarib ketmoqda zamonaviylashib ananaviy ta'lim o'rnini noananaviy ta'lim egalab olmoqda lekin bu jarayon aksariyat talabalarga salbiy aksariyat talabalarga ijobiy ta'sirini o'tkazoqda universitetlar, inistutlar va boshqa dargohlardagi dars jarayonlari mutlaqo o'zgarib ketmoqda lekin bir savol tuguladi bu talabalarda qanday emotsional muammoni uyg'otayapti? Avvalo ta'limni ba'zi bir kamchiliklaridan ya'na emotsional muammolarga sabab bo'layotgan sabablardan boshlasaak! 1- sabab bu dars o'tish

shaklarining notug'riligi ya'ni maruza shakli. Nega aynan ma'ruza? Universitetga endigina kirgan birinchi kurslar maktabdan yoki litseydan kelgan bo'ladi maktab va litseylarda, kolejlar uchun bu dars shakli yangi hisoblanadi ya'ni o'tilmagan bolalar ongi 40 minutlik darsga avtomatlashtirilgan bo'ladi ularga birdaniga 80 daqiqali dars shaaklini tashkilashtirish bolalar ongini ilmiy manbalarga emas safsatalar bilan to'ldirganligi bilan teng bo'ladi bu gaplarni isboti bilan keltirishim ham mumkin. Maruza o'tilgandan keyin talabalardan nima o'tilganligi qaysi mavzu o'tilganligini so'ralgan 80 foiz talaba to'liq javob berolmagan ulardan 50 foiz darsda ko'zi ochilgan holda lekin miya uhlab qolganligi sababli anglay olmagan qolgan 30 % talabalar odam ko'pligidan diqqatni tarqoqligi sababli chalg'ituvchi predmetlarni ko'pligidan darsni tushunmagan boladi nimaga bunda omillar kelib chiqayapti degan savol tuguladi? Birinchisi ma'ruza soati judayam ko'p insonni diqqati uzog'I bilan 15 minutgacham ushlanib turadi keyin diqqat ya'na tarqoqlanadi bu birinchi kamchiligi ikkinchi kamchiligi avdutoriyada talabalarning ko'pligi kamida 60ta talaba bo'ladi fizologik talabdan tafsiflaydigan bo'lsak kabinetda kislarod yetishmasligi bo'ladi bu miya faoliyatning sekinlashishiga sabab boladi dars qabul qilishi sustlashishiga olib keladi talaba darsni yaxshi o'zlashtiromas ustoz lekin talab qila versa bu ham emotsional muammoga sabab bo'ladi talaba o'ziga nisbatan samatsenkasi pastligiga olib keladi biita maruza shakli shuncha muammollarga sabab bo'lmoqda bunga qanday yechim qilish kerak dastlab maruza soatini kamaytirish 40 minutlik ga o'tkazish kerak va talaba sonini kamaytirish birta kabinetda 40 tagacha talaba o'qitish kere shunda tushunish koefisenti oshadi so'ng darsda darq qirolaridan va talaba qatnashishini tashkilashtirish kere ham o'qtuvchi ham talaba qatnashishi kere shunda qilinsa ko'plab muammolarga yechim topiladi. 2- chi sabab hadan ortiq vazifalarni ko'pligi ko'pgina oliygohlarda bolalarni intelektini inobatga olmagan holda vazifa yuklanadi va qisqa muddatda bajarish imkonsiz bo'lgan vazifalarni mustaqil ishi, refarat va ho kazoo. Ya'ni ilmiy fandan akademik bosim desakham bo'ladi bunda talabalarga ko'plab bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishi kerak bo'ladi. Bu jarayon ko'plab stress va tashvish keltirib chiqarishi mumkin. Bunday jarayon ko'pincha Oksford va cambridje, harverd universitetlarida yaqol namoyon bo'ladi vazifalarni qiyin ligi va ko'plikidan talabalarning o'z joniga qasd qilish kaefitsentiam judayam baland hisoblanadi Talabalar ko'pincha o'zlarini boshqalar bilan ko'plab holatlarda solishtradi va bu ularning o'z-o'zini baholashiga ta'sir qiliishi mumkin. Agar talabalar o'zlarini yetarli jihada bilimli hisoblamasalar bu emotsional muammoni keltirib chiqishi mumkin. Ahamiyat berib qaralganda ya'na bir muhim sabab ham bor bu ijtimoiy munosabatlar talabalar orasida do'stlik va

ijtimoiy aloqalar qurish juda muhimdir. Ammo ba'zan ijtimoiy ijtimoiy izolatsiya yoki munosabatdagi muammolar emotsional qiyinchilikga olib kelishi mumkin shu sababham talabalarda emotsional muammolar kelib chiqishi mumkin. Ya'na bir muhim omilardan biri shaxsiy muammolar oiladi, moliyaviy muammolar yoki shaxsiy hayotdagi qiyinchiliklar talabalar uchun yuk bo'lishi mumkin bunday holatlardaham talabalarda emotsional muammolar uchrab turadi. Psixologik sog'liq: Ba'zi talabalar avvaldan mavjud psixologik muammolarga ega bo'lishi mumkin, bu esa ta'lim jarayonida yanada kuchayishi mumkin emotsional muammolarni bartaraf etish uchun talabalar quyidagi usullarni qo'lashlari mumkin

Stresni boshqarish texnikalari: Meditatsiya, nafas olish mashqlari yoki jismoniy faoliyat stressni kamay

tirishga yordam beradi.

Ijtimoiy qo'lab quvatlash. Do'stlar, oila yoki psixologik yordamga murojat qilish.

Vaqtни boshqarish: O'qish vaqti va shaxsiy vaqtни to'g'ri rejalashtirish, stressni kamaytirishga yordam beradi.

O'z – o'zini rivojlantirish ; Psixologiya sohasidagi bilimlarni chuqurlashtirish va shaxsiy rivojlanishga intilish.

Bu muammolarni hal qilishda, talabalarda o'zlariga nisbatan mehribon bo'lishlari va yordam so'rashdan tortinmasligi muhimdir.

Talabalarda uchraydigan kamchiliklar haqidaham gaplashaylik kamchiliklar turli sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin. Quyida ba'zi umumiy kamchiliklar va uning sabablari keltirilgan

1 Vaqtни boshqarish qobiliyati: Talabalar ko'pincha vaqtни samarali boshqarishni o'rganishmaydi, bu esa o'qish va boshqa faoliyatlar o'rtasida muvozanatni saqlashda qiyinchiliklarga olib keladi.

2 Motivatsiya yetishmasligi Ba'zi talabalar maqsadlarini aniq belgilamagan bo'lishi mumkin bu esa o'qishga bo'lgan qiziqishni kamaytiradi

3 O'qish uslublarini bilmaslik. Har bir talaba o'ziga mos o'qish uslubini topa olmaydi bu esa materialni o'zlashtirishda muamiolarga olip kelishi mumkin

4 stress va bosim. O'qish jarayonida stress va psixologik bosim ko'p talablarni qiynaydi. Bu esa ularning o'qish natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

5 ijtimoiy muammolar Talabalar orasida ijtimoiy muloqotda qiyinchiliklar, do'stlat bilan munosabatlar yoki oilaviy muamollar kabi masalalar ham uchraydi.

6 sog'lik muammolari. Ba'zi talabalar sog'liq bilan bog'liq muammolarni boshdan kechirishi mumkin, bu esa ularning o'qishga bo'lgan qobiliyatini pasaytiradi.

7 Texnologiyaga qaramlik Mobil telefonlar va ijtimoiy tarmoqlarga haddan tashqari vaqt sarflash talabalarning diqqatini chalg'itishi mumkin

Bu kamchiliklar har bir talabada turlicha ko'rinishda namoyon bo'lishi mumkin lekin ularni yengish uchun turli strategiyalar va yordamlar mavjud. Talabalar o'z muammolarini aniqlab, ularga qarshi kurashish uchun yordam so'rashlari muhimdir

Emotsional olimlarning fiklarigaham yuzlansak. Emotsional muammolar haqida fikr bildirgan olimlar orasida bir nechta taniqli shaxslar bor.

1 Sigmund Freud – psixanaliz asoschisi, u emotsiyalar va ularning inson psixologiyasiga ta'sirini o'rgandi. Freud nessasiylarda, repressiya va emotsional muammolar o'rtasidagi bog'lanishni ko'rsatdi.

2 Daniel Goleman – emotsional intellekt {el} kontseptsiyasini ishlab chiqqan, uning fikricha, emotsional muammolar shaxsiy va kasbiy hayotga kata ta'sir ko'rsatadi.

3 John Mayer va Peter Salovey – emotsional intellect nazariyasini yanada rivojlantirgan olimlar, ular El ning ahamiyatini va emotsiyalarni boshqarish muammolarini o'rgangan

4 Brend Brown – emotsional barqarorlik, zaiflik va qabul qilish haqida so'zlaydi shuningdek, inson his tuyg'ularining ahamiyatini ta'kidlaydi.

Ushbu olimlar emotsional muammolarni tahlil qilish va hal qilishda muhim hissalar qo'shgan.

O'ylab qaralsa talabalarning xohish istaklari bilan universitet talablari most kelmasligi tufayli ham konfliktlar vujudga kelmoqda endilikda savol tug'uladi

Talabalar xohishi qanday ? Talabalarning xohishlari turli jihatlardan iborat bo'lishi mumkin. Asosan, quyidagi muhim qismlarni o'z ichiga oladi.

1 Ta'lim sifati: Azolar sifatli ta'lim olishni, yetakchi o'qituvchilar va zamonaviy materiallar bilan ta'minlangan darslarni xohlaydilar.

2 Kasbiy rivojlanish. Talabalar o'z kasbiga mos ko'nikmalarni rivojlantirish, stajrovka, seminarlar va treninglarda ishtirok rtish imkoniyatlarini qidiradilar.

3 Ijtimoiy aloqalar: Do'stlar ortirish, yangi tanishliklar qilish va guruhlarda ishlash imkoniyatlarini xohlashadi

5 Moliyaviy yordam: O'qish xarajatlarini qoplash va stipendiyalarni olish imkoniyatlarini izlashadi.

Bu xohishlar talabalarining muvaffaqiyat va qoniqishiga ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa sifatida shuni aytamanki talabalarning xohishlari ta'lim sifatini yaxshilash, kasbiy rivojlanish imkoniyatlarni oshirish, ijtimoiy aloqalarni

kengaytirish, shaxsiy hayotini rivojlantirish va moliyaviy yordam olishni o'z ichiga oladi. Ushbu elementlar talabalarning muvaffaqiyatlarini va qoniqish darjasini belgilaydi.

Talabalarning emotsional muammolari ularning ta'lim jarayoniga va shaxsiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin ularning farovonligini ta'minlash uchun ta'lim muassasalari psixologik yordam va qo'llab quvatlash tizimlarini rivojlantirish kerak. Ta'lim muassasalari talabalar farovonligini ta'minlash uchun psixologik yordam va qo'llab quvatlash tizimlarini rivojlantirishlari zarur. Emotsional muammolarini hal qilish orqali talabalar o'z akademik va shaxsiy rivojlantirishlariga erishishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yosh va pedagogik psixologiyada praktikum. Toshkent 1991.
2. E.G'.G'oziyev, K.K.Mamedov "Kasb psixologiyasi" Toshkent 2003.
3. E.G'.G'oziyev "Psixologiya" O'qituvchi nashriyot matbaa ijodiyuyi Toshkent-2008
4. Z.T.Nishonova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova "Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya" O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyat nashriyoti. Toshkent-2018.
5. Психологическая: Учебник для вузов. 4-изд./Под ред. Ю.И. Александрова. —СПб.: Питер, 2014.
6. G.Rosenblum, M.Lewis, "Emotional development" Blackwell Handbook on Adolescence. Oxford: Blackwell Publishers, 2003.